

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ

Жахбаров Жавохир Жабборали ўғли¹

Магистрант

Научный руководитель

Юсупова Шахноза Кадиржановна²

Кандидат медицинских наук, доцент

¹⁻²Андижанский государственный медицинский институт

Андижан, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6660202>

Актуальность

Естественное течение диабетической нефрологии (ДН) характеризуется постепенным переходом ранней обратимой стадии микроальбуминурии (МАУ) к необратимым стадиям протеинурии (ПУ), а затем и хронической почечной недостаточности (ХПН). Несмотря на большое количество исследований, посвященных определению факторов риска развития и прогрессирования ДН, значимость их в процессе формирования ДН до конца не ясна. Единство достигнуто только в отношении гипергликемии как инициирующего фактора в развитии ДН (Фезатря О е1 а1, 1991). Этот факт вполне закономерен, поскольку гипергликемия оказывает неблагоприятное влияние на почечные структуры различными путями - через изменения почечной гемодинамики, неферментное гликирование структурных и циркулирующих белков, индукцию факторов роста и пр. Предполагают, что по мере прогрессирования ДН роль метаболических факторов снижается, и возрастает роль артериальной гипертензии (АГ) (УПэеги О С, 1987). Кроме того, очевидно, что должны существовать дополнительные факторы, способствующие реализации действия гипергликемии и АГ на почечную ткань. Поиск других факторов риска расширит представление о патогенезе ДН, позволит выработать максимально эффективные подходы с целью предупреждения прогрессирования ДН. В свою очередь эффективность лечения в значительной мере зависит от контроля факторов риска, сведения о которых являются далеко неполными.

Материалы и методы.

Было спланировано 2 дизайна исследования

Дизайн 1.

Одномоментное сравнительное исследование больных СД 1 и 2 типа, имеющих разную выраженность ДН и длительность СД более 20 лет. В это

исследование было включено 290 больных СД, из них СД 1 типа - 141 человек, СД 2 типа - 149 человек

Дизайн 2.

ретроспективный анализ прогрессирования ДН в течение 6 лет у больных СД 1 и 2 типа по принципу «случай» - «контроль» В это исследование включено 79 пациентов СД, из них СД 1 типа - 34 пациента, СД 2 типа - 45 пациентов В группу «контроль» исходно входили пациенты, имевшие разную выраженность ДН (НАУ, МАУ, ПУ) у которых в течение 6 лет анализа отмечалась стабильная функция почек, в группу «случай» исходно входили пациенты, имевшие разную выраженность ДН (НАУ, МАУ, ПУ) у которых в течение 6 лет отмечалось прогрессирование ДН Все больные были госпитализированы в АОЭД в период с 2020 по 2021 гг. Основным критерием включения пациентов в ретроспективный анализ явилась длительность заболевания СД больше 20 лет.

У каждого больного на момент включения в исследование оценивали следующие клинико-лабораторные показатели, анамнестические данные и физикальное обследование, уровень гликированного гемоглобина (HbA1c), клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, суточную альбуминурию и протеинурию, СКФ с использованием унифицированной формулы Cockcroft-Gault (норма для мужчин 100-150 мл/мин/1,73 м²; для женщин 85-130 мл/мин/1,73 м²), офтальмологическое и кардиологическое обследование Конечными точками ретроспективного анализа явились ХПН, пролиферативная стадия ДР, инфаркт миокарда.

Результаты и обсуждение. У больных СД 1 типа при длительности заболевания более 20 лет ДН отсутствовала у 27,6% больных, стадии МАУ и ПУ составляли 14,2% и 16,3% соответственно, и доминировала стадия ХПН (42,0%).

У больных СД 2 типа при такой же длительности диабета ДН не было у 40% больных, стадии МАУ, ПУ и ХПН выявлялись приблизительно в равных пропорциях (22%, 15% и 24% соответственно).

Аналогичная закономерность наблюдалась и в отношении ДР. При СД 1 типа ДР (любая стадия) выявлялась у 97% больных, более чем у половины больных (56%) отмечалась пролиферативная стадия ДР Непролиферативная и препролиферативная стадии встречались в 27,5% и 13,5% случаев, соответственно Полная потеря зрения зарегистрирована у 29% (рис. 2) При СД 2 типа ДР (любая стадия) выявлялись с такой же

частотой, как и при СД 1 типа (96,4%); на долю непролиферативной и препролиферативной стадии ДР приходилось 36,2% и 29,5% случаев, соответственно При этом пролиферативную стадию ДР регистрировали с меньшей частотой (28,9%), по сравнению с СД I типа Полная потеря зрения при СД 2 типа составила 20,6%.

Выводы.

1. У больных с длительностью СД более 20 лет диабетическая нефропатия (ДН) развивается у 72,3% при СД 1 тина и у 61,1% при СД 2 тина Частота развития хронической почечной недостаточности (ХПН) составляет 41,9% при СД 1 типа и 24,2% при СД 2 типа.

2. Наличие выраженной ДН (стадия протеи нури и или хронической почечной недостаточности) у больных СД 1 и 2 типа отражает генерализованный процесс поражения сосудов микро- и макроциркуляторного русла, поскольку в 100% случаев сочетается с развитием ДР и в 100% - с теми или иными проявлениями сердечнососудистой патологии Прогрессирование ДН неизбежно сопровождается нарастанием тяжести ДР (вплоть до слепоты) и сердечно-сосудистой патологии.

Использованная литература:

1. <https://www.medcentrservis.ru/disease/diabeticheskaya-nefropatiya/>.
2. Ж.В. Шуцкая, Е.Б. Башнина, Н.Д. Савенкова Распространенность диабетической нефропатии у больных с аллельными вариантами с677т полиморфизма гена мтгфр по результатам 7-летнего катамнеза.
3. Neugebauer S, Baba T Watanabe T Methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphism as a risk factor for diabetic nephropathy in NIDDM patients. Lancet 1998; 352: 452
4. AZ Solijonovna. The process of national and spiritual democracy of the personal socialization and its functions// Hunan Daxue Xuebao/Journal of Hunan University Natural Sciences// Vol. 48. No. 12. 湖南大学学报 (自然科学版), 2021. Pages 1565-1571. <https://johuns.net/index.php/abstract/239.html>
5. Solijonovna, Z. A. (2020). Modern Information Technologies - A Factor Of Increasing Youth Education, Potential And Spirituality. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(09), 554-560. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume02Issue09-83>

6. Aripova, Z. S. Informatizing society as one of the reasons for creating a global society / Z. S. Aripova, A. A. Aysachev // Экономика и социум. – 2021. – No 4-1(83). – P. 62-65.
7. Aripova, Z. S. Cultural traditions: their essence and structure / Z. S. Aripova // Экономика и социум. – 2020. – No 5-1(72). – P. 16-19.
8. Aripova, Z. S. Essence and life meaning of world view / Z. S. Aripova // Экономика и социум. – 2020. – No 11(78). – P. 78-81.
9. Aripova, Z. S. Philosophy as a unity of scientific and non-scientific knowledge / Z. S. Aripova // Экономика и социум. – 2022. – No 3-2(94). – P. 46-49. – EDN MIJHSE.
10. А й с а ч е в а М О. Факторы риска кардиоваскулярных изменений у больных сахарным диабетом 2 типа / International Symposium of Young Scholars (USA) // This conference will be organized in the USA on 10 the of October and the final proceeding will be provided on the 24th of October as a whole // 2021. Pages 16-24.

